

GYÁRTMÁNYLAP

I. Az élelmiszer-előállítás főbb adatai:

1. Az élelmiszert előállító neve, címe:

Gulyás János és Társa Kft
6645 Felgyő II: kerület külterület 80
Vágóhid és Húsfeldolgozó Üzem (HU 586)

2. Az élelmiszer előállító hely neve, címe:

Gulyás János és Társa Kft
6645 Felgyő II: kerület külterület 80
Vágóhid és Húsfeldolgozó Üzem (HU 586)

3.

4. A forgalmazó neve, címe:

DEKA UNION Kft
Székhely: 5700 Gyula Béke sgt.66
Telephely: 6645 Felgyő II: kerület külterület 80

II. Az élelmiszer leírása:

1. Megnevezés:

FRÖCSI KOLBÁSZ
friss, csípős húskészítmény

Védőgázos csomagolásban, 300 g egalizált, sertés vékonybélben

2. A termék egységnyi mennyiségéhez felhasznált összetevők felsorolása előállítás kori tömegük csökkenő sorrendjében a mennyiség megadása nélkül:

Összetevők: 75 % sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, kömény, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), csípős fűszerpaprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, sertés vékonybél.

3. Az alkalmazott technológiai segédanyagok felsorolása: Nincs.

4. Az előállítási eljárás lényeges, a késztermék biztonsága, minősége szempontjából meghatározó lépéseinek és paramétereinek rövid leírása

Az egészségügyi biztonság következetes biztosítását a személyi, az áru és a terem higiénijának folyamatos biztosításával érjük el.

a.) Előkészítő műveletek:

Az anyagnorma alapján ki kell mérni a fűszereket és adalékanyagokat és a kutter terembe továbbítani.

A fagyasztott alapanyagokat automata húsdaráló berendezéssel kell a stesszelő tárcsa alkalmazásával kell elődarálni. Rozsdamentes szállítóhajóba ki kell mérni az elődarált alapanyagokat majd a kutter terembe vagy a 0°C-os előhűtőbe továbbítani.

b.) Bél előkészítés:

A gyártási mennyiségnek megfelelő sertés vékonybelet kb. 30 °C-os kéz meleg vízben kell áztatni.

c.) Kutterezés:

A kutterezéskor először sertéshúsból alapmasszát kell képezni, majd a darált és aprított részeket hozzáadni. Ezután fel kell önteni a hús alapanyagokat, vizet, fűszerkeveréket, sót, meghatározott állagú masszát képezni, majd keverőfordulaton hozzáadni az előaprított szalonnát. A kész masszát rozsdamentes szállítóhajóba üríteni, és a töltőterembe továbbítani.

d.) Töltés:

A garatba ürített fűszerezett masszát megfelelő adagokban pározó fej segítségével bélbe kell tölteni 22-23 cm hosszúságúra. 4 darab kolbásznak kb. 335 grammosnak kell lennie.

e.) Füstölőbotra szedés, pihentetés:

A kolbász füzéretet pározva füstölő botra kell szedni, majd a botokat a hőkezelő kocsira helyezni úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. A 0°C-os előhűtőben pihentetni kell hőkezelés előtt.

f.) Extra forró füstölés:

Felületszárítás után füstölni kell 100-110 C-on a megfelelő szín eléréséig, majd újra szárítani kell.

g.) Hűtés:

A füstölést követően a füstölő kocsikat a technológiai előhűtőbe kell továbbítani, ahol a terméket +4°C maghőmérséklet alá kell hűteni.

5. A termék csomagolása

Egyedi csomagolás: Egalizált 300 grammos. A termékből 4 db-ot kell folyamatos csomagoló berendezéssel mélyhúzott keményfóliából kialakított csomagba helyezni, és védőgáz (N₂ 70%, CO₂ 30%) hozzáadása mellett a csomagokat légmentesen lezárni. A csomagokra grafikás tapadó címkét kell felhelyezni. A termék felső oldalára a 70x86 mm-es „FRÖCSI KOLBÁSZ” feliratú, a csomagok alsó felére 65x85 mm-es grafikás összetételt és a kötelező jelöléseket tartalmazó tapadó címkét kell esztétikusan elhelyezni.

Gyűjtő csomagolás: A megfelelő jelöléssel ellátott csomagokat gyűjtőkartonba helyezik esztétikusan.

III. Élelmiszerbiztonsági jellemzők

A mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről az elvárásokat a 4/1998. (XI.11.) EÜM rendelet és a 2073/2005/EK rendelet tartalmazza.

A termék előállítás technológiai-higiéniai szabályozása, valamint az üzemi környezet kialakítása megfelel az 852/2004/EK, a 853/2004/EK valamint az élelmiszerláncról szóló 2008. évi XLVI. törvény vonatkozó előírásainak.

48/2016. (VII. 18.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról a húskészítmények és egyes előkészített húsokra vonatkozó rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról.

A termék jelölésére vonatkozóan: 36/2014 (XII.17.) FM rendelet és a 1169/2011/EU rendelet rendelkezik valamint a 1337/2013/EU.

A termék nyomon követhetőségéről: 3/2010 (VII.5.) VM rendelet valamint a 931/2011/EU rendelet rendelkezik.

Az előre csomagolt termékek névleges mennyiségéről (tömeg, térfogat) illetve ellenőrzési módszeréről: 13/2008 (VIII.8.) NFGM-FVM együttes rendelet valamint 76/211/EGK irányelv rendelkezik.

Az élelmiszer előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről a 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM- SZMM együttes rendelet vonatkozik.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról a 10/2011 EK rendelet rendelkezik.

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról a 1881/2006/EK rendelet vonatkozik.

Élelmiszerek transz-zsír-sav tartalma: 71/2013 (XI.20.) EMMI rendelet.

A termék GMO mentességre utaló jelölésről a 61/2016 (X.15.) FM rendelet rendelkezik.

Élelmiszer adalékanyagokról: 1333/2008/EK rendelet rendelkezik.

HACCP rendszerben foglaltak.

IV. Az élelmiszer minőségi jellemzői

1. Összetételi jellemzők (fizikai, kémiai stb. jellemzők)

Összetevők:

75 % sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, kömény, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), csípős fűszerpaprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, sertés vékonybél.

Fehérjeteralom	legalább	13,0% (m/m)
Vízteralom	legfeljebb	60,0% (m/m)
Zsírteralom	legfeljebb	32,0% (m/m)
Nátrium-klorid-tartalom	legfeljebb	2,2% (m/m)

2. Érzékszervi jellemzők:

Az MSZ 7029:1989 számú szabvány alapján a BGY 8/2020-1 minősítési irányelv tartalmazza.

3. Az élelmiszer átlagos tápértéke (amennyiben a termék jelölésén tápértékadatok is feltüntetésre kerülnek)

a) tápanyagok felsorolása és mennyisége 100 g-ra vagy 100 ml-re;

Átlagos tápérték 100 g termékben	
Energia	1409 kJ/341kcal
Zsír	31 g
- amelyből telített zsírsavak	10 g
Szénhidrát	1,4 g
-amelyből cukrok	<0,5 g
Fehérje	14 g
Só	2,1 g

V. Minőségmegőrzési / fogyaszthatósági időtartam

FOGYASZTHATÓSÁGI IDŐ A KISZÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ KARTONOS TERMÉK ESETÉN: **21 nap** (0-+4°C-on tárolva).

VI. Tárolási feltételek: 0-(+4)°C-on

VII. Az élelmiszer jelölése

- A termék felső oldalán a grafikus 70x86 mm-es tapadó címke szövege:
-

FRÖCSI KOLBÁSZ

Bontatlan csomagolásban fogyasztható (nap/hónap/év):

Tárolás 0°C és 4°C között.

Nettó tömeg 300 g.

Tételazonosító jelölés

- A termék alsó oldalán a grafikus 65x85 mm-es tapadó címke szövege:

Fröcsi kolbász . Sertéshúsból készült füstölt húskészítmény. Védőgázos csomagolásban. Összetevők: 75% sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, kömény, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), 1,1% csípős paprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, juhbél.

A termék csak hőkezelés után fogyasztható. Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk és 3 napon belül fogyasszuk el! **Felhasználási javaslat:** A csomagból kibontva, grillen vagy serpenyőben süssük, vagy fogyasszuk főzve ízlés szerint!

<u>Átlagos tápértéktartalom:</u>	<u>ø / 100 gr</u>
Energia	1409 kJ/341 kcal
Zsír	31 g
amelyből telített zsírsavak	10 g
Szénhidrát	1,4 g
amelyből cukrok	<0,5 g
Fehérje	14 g
Só	2,1 g

Bontatlan csomagolásban tárolva fogyasztható (nap/hónap/év):

Vonalkód: 40056489070894

Nettó tömeg: 300 g

HU
586
EK

Forgalmazza: Deka Union Kft., Béke sgt. 66., H-5700 Gyula”

VIII. Egyéb: ---

Felgyő; 2020.03.12

Készítette:

Dékány Ferenc sk.
Technológus

Jóváhagyta:

Gulyás János sk.
az élelmiszert előállító egység
ügyvezető igazgatója

A gyártmánylapban foglaltak megfelelnek a bérnyártató követelményeinek:

Dékány Attila sk
Deka Union ügyvezető

MINŐSÍTÉSI IRÁNYELV FRÖCSI KOLBÁSZ

Védőgázos csomagolásban, 300 g egalizált, sertés vékonybélben

Tartalom:

1. Fogalom meghatározás
2. Pontozásos érzékszervi bírálat
3. Kémiai összetétel
4. Fogyaszthatósági határidő

1./ Fogalom meghatározás:

A „Fröcsi kolbász védőgázos csomagolásban, 300 g egalizált, sertés vékonybélben” olyan füstölt, 32-34 mm átmérőjű, sertés vékonybélbe töltött sertés húskészítmény, amely sertéshúst, sertés szalonnát, fűszereket és adalékanyagot tartalmaz, különféle fűszerekkel ízesítve, vákuumfóliába/védőgázos tálcába csomagolva.

2./ Pontozásos érzékszervi bírálat:

- A terméket „A” minőségi osztályban lehet forgalmazni.
- A termék feleljen meg a mindenkori élelmezés-egészségügyi előírásoknak.
- A termék feleljen meg a gyártmánylapban feltüntetett mikrobiológiai követelményeknek.
- A vizsgálandó tulajdonságok: külső megjelenés, állomány, szag, íz.

Előzetes érzékszervi bírálat:

A kizáró tulajdonságok a következők szerint:

- Felszakadt, összenyomódott, szennyezett csomagok,
- Erősen deformált, repedt, törött,
- Nem romlásból eredő elszíneződés,
- Füstöletlen,
- Erősen kormos, tapadós, nyálkás,
- Sok nagy üreg, kiolvadt zsírrög,
- Sok, 1 mm-nél nagyobb porcdarab, több apró vagy 1 mm-nél nagyobb csontszilánk vagy egyéb idegen anyag,
- Aprítottsága nem felel meg a termék jellegének,
- Erősen érezhető idegen szag,
- Teljesen sótlan vagy erősen sós,
- Nyers vagy erősen idegen ízű,
- Kenőcsös állományú.
- A termék nettó tömege a feltüntetett tömegtől a megengedett negatív letéréstől nagyobb mértékben eltér,
- A termék csomagolóanyagán a grafika nem jól olvasható.

Ezek a tulajdonságok külön-külön is kizárják a termék szabványosságát.

Teljes körű érzékszervi pontozásos bírálat

Külső megjelenés (forma, méret, burkolat, állománytapintással)	SF: 0,6
Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
<p>A csomagolóanyagban a termék egyenletesen helyezkedik el, a fólia feszes, kissé domború. Lé- és zsírkiválás nem megengedhető. A csomagolóanyag a termék jellegének megfelelő, hibátlan, tiszta. Egyenletes vastagságú, henger alakú, kör keresztmetszetű, enyhén görbült, legalább 20 mm, legfeljebb 24 mm átmérőjű, 22-23 cm-re pározott szálak. A burkolat folytonossági hibáktól, repedésektől, penésztől, egyéb tisztátalanságtól mentes, a töltelékhez jól simul. A burkolat és a töltelék között lég-, folyadék- vagy zsírzsák nincs. A füstölőbot okozta enyhe deformálódás nem kifogásolható. Tömötten rugalmas, nem ráncos, egyenletes vastagságú. A tasakban a lé kiválás mértéke kevesebb, mint a nettó tömeg 2 %-a.</p>	5
<p>A csomagolóanyagban a termék egyenletesen helyezkedik el, a fólia feszes, kissé domború. Csekély lé- és zsírkiválás megengedett. A csomagolóanyagon elhanyagolható külső szennyeződés megengedett. Az előírtnál kissé egyenlőtlenebb átmérőjű, vékonyabb vagy vastagabb szálak, a párok hossza kismértékben eltérő. A felület színe kissé halvány (pl. gyengén füstölt) vagy kissé sötét. A burkolat kissé tisztátalan. A burkolat és a töltelék között néhány kisebb lég-, folyadék- vagy zsírzsák található. Tapintásra kevésbé rugalmas vagy kissé kemény. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 2-3 %-a.</p>	4
<p>A zárófólia kissé laza, gyűrött, de jól zár. Kisebb lé- és zsírkiválás megengedett. Csekély mértékű szennyeződés megengedett. Nagyobb mértékben egyenlőtlen átmérőjű szálak vagy a párok hossza nagymértékben eltérő. A burkolat színe halvány, fakó vagy egyenlőtlen füstölésű. A felület kissé kormos. A burkolat és a töltelék között apró vagy néhány nagyobb lég-, folyadék- vagy zsírzsák található. Tapintásra kissé puha vagy kissé ráncos. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 3-4 %-a.</p>	3
<p>A csomagolóanyag kissé deformált, ferde, de a zárás megfelelő. Nagyobb mértékű lé- és zsírkiválás megengedett. A csomagolóanyag kismértékben szennyezett. Erősen deformált szálak vagy a burkolaton kisebb folytonossági hiány látható.</p> <p>A burkolat színe sötét vörösbarna, a felület erősen kormos. A burkolat és a töltelék között sok apró vagy több nagy lég-, folyadék- vagy zsírzsák található. Tapintásra puha, felülete ráncos.</p> <p>A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 4-5 %-a.</p>	2
<p>A csomagolóanyag formátlan, laza vagy nagyobb mértékben szennyezett. A termék repedt vagy törött, füstöletlen. A felületen erősen tisztátalan, szennyezett. A burkolat nagymértékben elvált a tölteléktől. Tapintásra nagyon puha vagy képlékeny állományú.</p> <p>A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 5-6 %-a.</p>	1
<p>Erősen szennyezett, felszakadt egységcsomagok.</p> <p>A burkolatromlás következtében elszíneződött vagy tapadós, nyálkás vagy penészes.</p> <p>A tasakban a lé kiválás mértéke meghaladja a nettó tömeg 6 %-át.</p>	0

Metszéslap (szín, szerkezet)

SF: 1,2

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Tapintásra tömötten rugalmas, se nem puha, se nem kemény, jól összeáll. A vágásfelület barnáspiros színű. A metszéslapon 6-8 mm nagyságú hús-és szalonnaszemcsék láthatók húspépbe ágyazva, egyenletesen eloszlata. 2 mm-nél nagyobb légüreg nem, vagy legfeljebb csak néhány kisebb látható. Nem tartalmaz 2 mm-nél nagyobb ín- és kötőszöveti hártadarabot. 1-2 mm-es méretű ín-és kötőszöveti hártadarabból legfeljebb néhány darabot tartalmazhat illetve 1 mm-nél nem nagyobb porcdarabok nem kifogásolhatók. Csont-, porcdarabokat, bőröket, tokokat vagy egyéb idegen anyagot nem tartalmaz. A metszéslap levet nem enged.	5
A vágásfelület színe kissé halvány, kissé egyenlőtlen színű. A metszéslapon néhány 2 mm-nél alig nagyobb apró üreg, néhány 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag-, kötőszöveti hártadarab, több 1 mm-nél nem nagyobb porcdarab.	4
A vágásfelület színe halvány. A metszéslapon több apró- vagy 1 mm-nél nagyobb üreg (legfeljebb 5 mm-es), több 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag-, kötőszöveti hártadarab, kevés 1 mm-nél nagyobb porcdarab található. A metszéslap gyenge nyomásra levet enged.	3
A vágásfelület sötét vagy egyenlőtlen színű (foltos, gyűrűs). A metszéslap szerkezete durva pépjellegű vagy kissé széteső. A metszéslapon sok apró vagy több nagy üreg, sok 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag, kötőszöveti hártadarab, több 1 mm-nél nagyobb porcdarab, néhány apró csontszilánk található. Metszéslapon a sajt és a szalonna mozaikból nagyon kevés látható.	2
A vágásfelület nem romlásból eredően elszíneződött. A metszéslapon sok nagy üreg vagy több kiolvadt zsírrög vagy sok 1 mm-nél nagyobb porcdarab, több apró vagy nagyobb csontszilánk vagy egyéb idegen anyag található. A metszéslap morzsalékos vagy széteső, nyomás nélkül levet enged. Aprítottsága nem felel meg a termék jellegének.	1
A metszéslap romlás következtében elszíneződött	0

Szag

SF: 0,4

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Jellegzetes, kellemesen fűszerezett, füstölt illatú, minden idegen nem sajátos szagtól mentes.	5
A jellegzetesnél kissé gyengébb szag, gyengén füst- vagy főtt húspép szag.	4
A jellegzetesnél gyengébb szag, erős füst- vagy főtt húspép szag, erős fűszerszag vagy gyengén érezhető idegen szag.	3
Jellegtelen szag vagy jól érezhető idegen szag.	2
Erős, kellemetlen idegen szag.	1
Romlásra utalós mellékszag.	0

Íz (állomány, ízleléssel hidegen és melegen bírálva)

SF: 1,8

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Jellegzetes, termékre jellemző kellemesen fűszeres, füstölt ízű, minden nem sajátos íztől mentes. Első harapás után rugalmas, rágáskor jól összeálló, melegen lédús. Rágási maradék nincs.	5
A jellegzetesnél kissé gyengébb íz. Első harapás után kissé kemény, melegen kissé lédús.	4
A jellegzetesnél gyengébb íz. Füstíz, főtt húspép íz erősen érezhető, sós vagy sótlan vagy túlfűszerezett (bors) vagy gyengén idegen ízű. Első harapás után	3

kissé puha, rágáskor morzsalékos vagy gumyszerű. Kis mennyiségű rágási maradék.	
A jellegzetestől erősen eltérő íz, erősebb idegen íz. Első harapás után puha, rágáskor szivacsos, melegen száraz, nem lédús. Jelentős rágási maradék.	2
Nyers íz. Teljesen sótlan vagy erősen sós vagy erősen idegen ízű. Rágáskor kenőcsös.	1
Romlásra utaló mellékíz.	0

Kémiai összetétel:

Fehérjetartalom	legalább	13,0% (m/m)
Víztartalom	legfeljebb	60,0% (m/m)
Zsírtartalom	legfeljebb	32,0% (m/m)
Nátrium-klorid-tartalom	legfeljebb	2,2% (m/m)

Érzékszervi összpontszám: min.: 11,20**Minőség megőrzési/Fogyaszthatósági időtartam 0 °C - (+4) °C között tárolva:**

- **Fogyasztható: 21 nap (nap/hónap/év)**

Felgyő, 2020.03.12

Dékány Ferenc sk.
Technológus